

GO'SHT ISHLAB CHIQRISHNI KO'PAYTIRISH ORQALI OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH YO'LLARI

¹Ziyadullayev Ilhom Narkabilovich, ²Mirsobitova Nodira

¹TDAU "Biznesni boshqarish" kafedrası assistenti

²TDAU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11439886>

Annotatsiya. Respublikamizda go'sht ishlab chiqarishi rivojlanishiga omillar ta'siri hamda mahsulot yetishtirish bilan bog'liq xususiyatlari fermer va dehqon xo'jaliklari faoliyati sharoitida tarmoqda xususiy sub'yektlarni tashkil qilish orqali chorvachilik sohasiga xizmatlar ko'rsatish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari go'sht ishlab chiqarishini oshishi uchun xulosa va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Samaradorlik, ishlab chiqarish, fermer xo'jaliklari, dehqon xo'jaliklari, go'sht, oziq-ovqat xavfsizligi.

Аннотация. Влияние факторов на развитие мясного производства в нашей республике и особенности, связанные с производством продукции, разработаны выводы и рекомендации по увеличению выпуска продукции.

Ключевые слова: Эффективность, производство, фермы, фермы, мясо, безопасность пищевых продуктов.

Abstract. The influence of factors on the development of meat production in our republic and the features associated with production, conclusions and recommendations for increasing production output have been developed.

Keywords: Efficiency, production, farms, farms, meat, food safety.

Oziq-ovqat xavfsizligi tushunchasi birinchi bor 1974 yilda Jahon oziq-ovqat sammitida taklif qilingan bo'lib, "oziq-ovqat iste'molining barqaror o'sishini ta'minlash hamda ishlab chiqarish hajmi va narxlarning o'zgarishlarini qoplash uchun asosiy oziq-ovqatlarning dunyoda yetarli jamg'armalari har doim mavjudligini" anglatadi. Keyingi yillarda oziq-ovqat mahsulotlarining xavfsizligi va to'yimliliigi hamda shaxsiy hohishlarni ham inobatga olish maqsadida oziq-ovqat xavfsizligi tushunchasi kengaytirildi. Mamlakatda eksport-import operatsiyalarini tartibga solish va soddalashtirish, talab yuqori bo'lgan oziq-ovqat tovarlarini import qilishda to'siq va cheklovlarni bartaraf etish, tashqi iqtisodiy faoliyat subyektlarining huquqlarini himoya qilish kafolatlarini kuchaytirish bo'yicha izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Shu bilan birga, nosog'lom raqobat, oziq-ovqat mahsulotlari importining ayrim xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan monopollashtirilishi, sun'iy taqchillikni yuzaga keltirish va ba'zi tovarlar uchun narx-navoning asossiz oshirilishi, oqibatda, bu asosda qo'shimcha foyda olish uchun shart-sharoitlar yaratuvchi jiddiy tizimli muammolar saqlanib qolmoqda.

Bozorda ayrim import qiluvchilarning ustun mavqega ega bo'lishiga ular uchun individual imtiyoz va preferensiyalarning taqdim qilinganligi, ularning faoliyati uchun eksklyuziv sharoitlar yaratilganligi ko'maklashgan, bu esa boshqa tadbirkorlik subyektlarining bozorga kirish imkoniyatini cheklashga olib kelmoqda[1].

Oziq-ovqat xavfsizligi sohasida mavjud zamonaviy adabiyotda juda ko'p tushuncha va ko'rsatkichlar mavjud. Oziq-ovqat xavfsizligiga oid ko'p tushunchalar va ko'rsatkichlar mavjudligiga qaramay, mazkur g'oyaning o'ta muhimligini hamma e'tirof etgan. 1996 yilda Jahon

Oziq-ovqat xavfsizligi sammiti oziq-ovqat xavfsizligini shart sifatida belgiladi: “...barcha odamlar o‘z oziqlanish ehtiyojlari va shaxsiy hohishlariga binoan hamda faol va sog‘lom hayotni ta‘minlash uchun yetarli miqdorda xavfsiz va to‘yimli oziq-ovqat mahsulotlariga yetarli va iqtisodiy jihatdan ega bo‘la olishi”. 2001 yilda oziq-ovqat xavfsizligi g‘oyasiga moddiy va iqtisodiy imkoniyatdan tashqari ijtimoiy imkoniyat tushunchasi ham qo‘shildi. Hozirgi FAO belgilagan tushuncha mazkur qo‘shimcha jihatni quyidagicha aks ettiradi: “barcha odamlar odamlar o‘z oziqlanish ehtiyojlari va shaxsiy hohishlariga binoan hamda faol va sog‘lom hayotni ta‘minlash uchun yetarli miqdorda xavfsiz va to‘yimli oziq-ovqat mahsulotlariga ega bo‘lishi uchun jismonan, iqtisodiy va ijtimoiy imkoniyatlari mavjudligi oziq-ovqat xavfsizligi ta‘minlandi deganidir” .

Miqdoriy ko‘rsatkichlar bir birlari bilan uzviy bog‘liqlikda bo‘ladi, jumladan umr ko‘rish davomiyligi, minimal iste‘molchilik savatchasi tarkibi va qiymatiga, o‘rtacha kunlik rasionning quvvatlilik darajasiga va hududlardagi o‘rtacha oylik ish haqiga bog‘liq hisoblanadi.

Oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash ko‘rsatkichlari

Miqdoriy ko‘rsatkichlar	Sifat ko‘rsatkichlar
Minimal iste‘mol savatchasi tarkibi va qiymati	Uy-joy bilan ta‘minlanganlik darajasi
Hududlardagi o‘rtacha kunlik rasionning quvvatlilik darajasi	Ish bilan bandlik va ishsizlik
O‘rtacha oylik ish haqi darajasi	Moliyaviy ta‘minlanganlik
Aholining jon boshiga umumiy daromadlar miqdori	Ta‘limning ochiqqligi
Umr ko‘rish davomiyligi	Sog‘liqni saqlash xizmatlardan erkin foydalanish
Ta‘lim olish imkoniyati va ta‘lim darajasi	Tinchlik va xavfsizlik
Asosiy oziq-ovqat mahsulotlarining aholi jon boshiga iste‘moli miqdori	Ekologik vaziyat

O‘zbekistonda chorva mollarining asosiy qismi – 76% qoramol, 78% echki va qo‘y, 53% parranda boqiladi. 2022-yilda O‘zbekistonga yetkazib beriladigan sutning 93 foizi, go‘shning 88 foizi va tuxumning 62 foizi ularning hissasiga to‘g‘ri keladi.

Bugungi kunda O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi aholi bandligini ta‘minlash va mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda katta ahamiyatga ega. Bunda chorvachilik esa muhim o‘rin tutadi. Keyingi yillarda chorvachilik tarmog‘ini yanada rivojlantirish bo‘yicha qator qarorlar qabul qilinib, uning o‘shish dinamikasini ta‘minladi.

Keyingi yillarda mazkur sohada amalga oshirilgan islohotlar samarasida aholini chorvachilik mahsulotlari bilan ta‘minlash sezilarli darajada yaxshilandi. Masalan, har oyda aholi jon boshiga go‘sh yetishtirish 2,2 barobar, sut ishlab chiqarish esa 2,3 barobar oshdi. Shu bilan birga, O‘zbekiston aholisi 1,4 barobardan ziyod ko‘paydi.

2022-yilning yanvar-dekabr oylarida chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish 167711 milliard so‘mni tashkil etib, 2021-yilning shu davriga nisbatan 103,4 foizga o‘tdi. Qishloq xo‘jaligida chorvachilik mahsulotlarining ulushi 48,2 foizga yetdi. Chorvachilik mahsulotlari yetishtirishda Samarqand (11,4 foiz), Qashqadaryo (11,4 foiz), Toshkent (9,9 foiz) va Buxoro (9,5 foiz) viloyatlari eng katta ulushga ega. 2017-2022-yillarda chorvachilik mahsulotlari nominal ko‘rinishda 2,6 baravar oshdi [3].

2017-2022-yillarda barcha toifadagi xo'jaliklarda go'sht ishlab chiqarish hajmining o'zgarishi

Chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarishning samaradorligini oshirishda go'sht va sut mahsulotlarining bir-birlik hajmiga mehnat sarfini tejash, qoramollarning mahsuldorlik sifatini yaxshilash, chorva mahsulotlarini ishlab chiqarish va taqsimlashning har bir bosqichida xarajatlarni qisqartirish mexanizmi ta'sirida tashkiliy va iqtisodiy choralar bilan ta'minlash muhim rol' o'ynaydi.

Chorvachilik mahsulotlarini yetishtirishni ko'paytirishda zahiralarni izlab topish iqtisodiy-statistik modellar asosida ko'p variantli hisob-kitoblarni amalga oshirish, podada bir nechta turdagi zotli qoramollarni parvarish qilish, zotlarni yagona yaxlit tizimiga keltirish, chorvachilikni ilmiy asosda boshqarish, chorva mollarining mahsuldorligini oshirish kabi jaryonlarni ko'zda tutadi.

Shuningdek, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash omillarini pirovard oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi asosiy bo'g'in bo'lmish ASM ning rivojlanishiga va aholining ushbu mahsulotlarni iste'mol qilish imkoniyatlariga ko'rsatadigan ichki va tashqi omillarga tasniflangan holda ko'rib chiqish lozim [4].

Go'sht ishlab chiqarishi samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar tasnifi

Salbiy ta'sir qiluvchi omillar	Ijobiy ta'sir qiluvchi omillar
<i>Iqtisodiy yo'nalishda</i>	
xo'jalikning istiqbolda rivojlantirish bo'yicha uzoq muddatli rejalarning mavjud emasligi;	tarmoqda menejment va marketing uslublarini keng joriy etilishi;
xodimlar moddiy manfaatdorligini oshirish mexanizmlarining yo'qligi;	uzoq muddatli strategik rejalarni tuzilganligi va prognoz ko'rsatkichlar mavjudligi;
ishlab chiqarish, saqlash, qayta ishlash va sotish bo'g'inlarining o'zaro manfaatli integratsiyasi mavjud emasligi;	xodimlar mehnati yuqori darajada rag'batlantirilishi;
mahsulot tannarxini pasaytirish bo'yicha	tarmoqda kooperatsiya va klaster munosabatlarini joriy etilganligi va boshqalar.

tadbirlar amalga oshirilmasligi va boshqalar.	
<i>Tashkiliy yo'nalishda</i>	
korxonada tashkiliy-boshqaruv tuzilmasining talab darajasida emasligi;	zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan malakali kadrlar bilan ta'minlanganlik;
malakali kadrlar bilan yetarli darajada ta'minlanmaganligi;	boshqarishning iqtisodiy metodlarini keng joriy etilganligi va demokratiyaga asoslanganligi;
mehnat qilish sharoitlarining yaxshi tashkil etilmasligi;	zamonaviy logistik tizim joriy etilganligi;
korxonani ko'proq avtoritar usulda boshqarilishi va boshqalar.	mehnatni ilmiy asosda tashkil etilganligi va boshqalar
<i>Mavjud resurslardan foydalanish yo'nalishida</i>	
mavjud texnika vositalaridan va uskunalardan oqilona foydalanmaslik;	moddiy texnik bazaning yetarli darajada shakllanganligi;
moddiy-texnik bazaning eskirganligi;	suv tejovchi texnologiyalarning joriy qilinganligi;
mavjud resurslarning oqilona taqsimlanmasligi;	mavjud texnika va uskunalarning yangilanib borish darajasi yuqoriligi;
xo'jalikda aylanma mablag'larning yetishmasligi;	mavjud resurslarning oqilona taqsimlanishi;
go'sht ishlab chiqarishida an'anaviy usullardan foydalanish va boshqalar.	mavjud yer maydonlaridan oqilona foydalanish va boshqalar
<i>Innovatsion texnologiyalardan foydalanish yo'nalishida</i>	
go'sht ishlab chiqarishda an'anaviy usullarning ustuvorligi;	innovatsion texnologiyalarni keng joriy etilishi;
zarur texnika vositalari yetishmasligi oqibatida mexanizatsiya darajasining pastligi;	ishlab chiqarish jarayonlarida "aqlli qishloq xo'jaligining" elementlarini tatbiq etilishi;
xo'jalikda innovatsion faollikning yetarli darajada emasligi;	maqbul mashinalar tizimini joriy etilishi natijasida mexanizatsiya darajasining yuqoriligi;
ilmiy-tadqiqot muassasalar bilan hamkorlikning yetarlicha darajada yo'lga qo'yilmaganligi va boshqalar.	ishlab chiqarishda diversifikatsiyalash tadbirlarining joriy etilishi va boshqalar

Ichki omillar qishloq xo'jaligining, ASM ning oziq-ovqat va qayta ishlash sanoatining, bevosita qishloq xo'jaligi tovar ishlab chiqaruvchilarining va oziq-ovqat tovarlarini ishlab chiqaruvchilarning rivojlanish darajasiga, uy xo'jaliklariga va muayyan odamlarning hayot faoliyatiga ta'sir ko'rsatadi.

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash bosqichida mamlakatimizda go'sht iste'molining fiziologik talablar darajasiga nisbatan sust rivojlanayotganligi, bu esa, aholining o'sish sur'atlaridan ortda qolayotganligi, turli xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning bozor kon'yunkturasiga moslashuvining qiyinchilik bilan kechayotganligi, oziq-ovqat ta'minotida sifat o'zgarishlariga erishish zaruriyati bevosita go'sht ishlab chiqarishning tashkiliy-iqtisodiy, ilmiy-nazariy usullarini chuqurroq o'rganish va mavjud tendensiyalarni aniqlash hamda ilg'or zootexnik va texnologik

usullarni tatbiq etish asosida go'sht ishlab chiqarish samaradorligi va aholining xarid qobiliyatini oshirish vazifalarini uyg'unlashtirishni taqozo etmoqda.

Oziq-ovqat xavfsizligi insoniyatning asosiy muammolaridan biri bo'lib, millatlarning salomatligini, rivojlanishi va farovonligini belgilaydi. Aholi iste'mol qiladigan oziq-ovqat sifati fuqarolar hayot kechirishining darajasi va sifatining muhim tarkibiy qismi bo'lib, atrofmuhitni muhofaza qilishga, shuningdek, mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy va demografik holatiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatadi.

Oziq-ovqat xavfsizligi tushunchasi birinchi bor 1974 yilda Jahon oziq-ovqat sammitida taklif qilingan bo'lib, "oziq-ovqat iste'molining barqaror o'sishini ta'minlash hamda ishlab chiqarish hajmi va narxlarning o'zgarishlarini qoplash uchun asosiy oziq-ovqatlarning dunyoda yetarli jamg'armalari har doim mavjudligini" anglatadi.

Oziq-ovqat xavfsizligi mamlakat aholisining sog'lig'ini saqlashga imkon beradigan demografik holatning ijobiy rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Xavfsiz oziqlanish hayot davomiyligini uzaytiradi, bolalarning barkamol o'sishi va rivojlanishiga yordam beradi, ko'pgina kasalliklarning oldini oladi, shu orqali millat salomatligini ta'minlaydi.

REFERENCES

1. Mamlakatimiz oziq-ovqat xavfsizligini taminlash tug'risida O'zbekiston respublikasi prezidenti 16.01.2018 yil PF 5303 son farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasining Qonuni. Fermer xo'jaligi to'g'risida (Yangi tahrirda) // Xalq so'zi. 2004 yil 26 avgust.
3. Мирзаев М.У. Анализ потенциала сельско хозяйственных производителей в Республике Узбекистан. 2017 г. С. 1021-1024. EDN: [ZTKLEF](#)
4. Наринбоева Г.К., Мирзаев М.У., Бозоров Б.М., Роль инноваций в развитии экономики. 2013 г. С. 133-136 EDN: [THFVGB](#)